

ISSN 1997-9568

СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

СОВТ

SYSTEMS OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT

Харків

ISSN 1997-9568

СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Науковий журнал

2(42)'2015

На русском: [Шевченко В.В., Лизан И.Я. Определение технического состояния турбогенераторов для установления необходимости их реабилитации или замены // Системы вооружения и военная техника (ISSN 1997-9568), №2(42). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил, 2015. - С. 145-150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2567462>]

На сайте издательства:

сборник - <http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soivt/2015/2>

статья - <http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2558>

скачать pdf - http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2558/soivt_2015_2_39.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ" - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19293>

открыть pdf - http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/19293/1/2015_Shevchenko_Otsenka_tekhnicheskikh.pdf

Библиотека Вернадского, скачать pdf -

[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=soivt_2015_2_39)

[bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=soivt_2015_2_39](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=soivt_2015_2_39)

Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ", открыть pdf -

http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/wp-content/uploads/sites/108/2017/03/2015_20.pdf

Українською: [Шевченко В.В., Лизан І.Я. Визначення технічного стану турбогенераторів для встановлення необхідності їх реабілітації або заміни (рос.) // Системи озброєння і військова техніка (ISSN 1997-9568), №2(42). - Україна, Харків: Харківський університет повітряних сил, 2015. - С. 145-150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2567462>]

In English: [Shevchenko Valentina V., Lizan I.Ya. (2015) Evaluation of the technical parameters of turbogenerators to determine the works for the restore them or to replace (rus.) / Systems of Arms and Military Equipment (ISSN 1997-9568), 2(42), pp. 145-150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2567462>]

ISSN 1997-9568

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

Системи озброєння і військова техніка

2(42)'2015

Щоквар-
тальний
науковий
журнал

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
РОЗРОБКИ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ
НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Харків
2015

Науковий журнал «Системи озброєння і військова техніка» заснований у 2005 році. У журналі відображаються досягнення в розробці систем озброєння та військової техніки, перспективи їх розвитку, вказуються шляхи удосконалення експлуатаційної бази озброєння та напрямки розробок у військовій галузі. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад'юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова: ЛЕОНТЬЄВ Олексій Борисович (д-р техн. наук професор, ХУПС).

Члени: АНІПКО Олег Борисович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
 БІЛЬЧУК Віктор Михайлович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
 ГОРОДНОВ В'ячеслав Петрович (д-р військ. наук, професор, ХУПС);
 ДЕМІДОВ Борис Олексійович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
 ЄРМОШИН Михайло Олександрович (д-р військ. наук, професор, ХУПС);
 ІЛЬЯШОВ Олександр Авксентійович (д-р військ. наук професор, ГУР МО);
 КАЛКАМАНОВ Салім Аюпович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
 КАРЛОВ Володимир Дмитрович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
 КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, професор, ДУТ, Київ);
 КОНОНОВ Борис Тимофійович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
 КОСТЕНКО Павло Юрійович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
 КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, професор, ПНТУ, Полтава);
 ПАНЕЦЬКИЙ Борис Миколайович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
 ЛЕЩЕНКО Сергій Петрович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
 ЛОГІНОВ Василь Васильович (д-р техн. наук, с.н.с., ХУПС);
 СМІРНОВ Євген Борисович (д-р військ. наук, професор, ХУПС);
 СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, професор, ХУПС);
 ТКАЧЕНКО Віктор Іванович (д-р військ. наук, професор, ХУПС);
 УКРАЇНЕЦЬ Євген Олександрович (д-р техн. наук, с.н.с., ХУПС);
 ШАРИЙ Володимир Іванович (д-р військ. наук, професор, НУО України, Київ);

Відповідальний секретар: Науменко Марина Володимирівна (канд. техн. наук, с.н.с., ХУПС).

Адреса редакційної колегії: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 77/79,
 Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
 Телефон редакційної колегії: +38 (057) 704-96-53 (консультації, прийом статей).
 E-mail редакційної колегії: info@hups.mil.gov.ua.

*За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей
 відповідальність несе автор.*

*Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
 (протокол від 16 червня 2015 року № 11).*

*Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися
 результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук",
 (технічні та військові науки; затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014
 № 1528; попередні постанови президії ВАК України: від 14.10.2009 р. № 1-05/4; від 19.01.2006 р. № 2-05/1)*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9401 від 9.12.2004 р.

Інформаційний сайт журналу: www.hups.mil.gov.ua.
 Реферативна інформація зберігається
 у загальнодержавній реферативній базі даних
 „Україніка наукова” та публікується
 у відповідних тематичних серіях УРЖ „Джерело”.
 Видання індексується бібліометричною платформою
 Google Scholar (наукометричні показники:
 «quotation» = 631 / індекс Хірша h = 9 / індекс i10 = 7)

ЗМІСТ

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Беляєв М.І., Варава В.В. Моніторинг тактико-технічних характеристик мінометного озброєння сухопутних військ Збройних Сил України та провідних у військовому відношенні країн світу	3
Бударецький Ю.І. Спосіб підвищення ефективності стрільби з гармат зі значним зносом каналу ствола	7
Головко Б.Б., Гуйван В.О., Дементьєв В.В., Нікітченко В.І. Перспективні напрямки розвитку авіаційних керованих ракет класу “повітря-повітря”	10
Журавльов О.О., Іванець М.Г. Метод оцінки допустимої тривалості циклу функціонування системи розвідки в розвідувально-ударному комплексі при нанесенні удару по рухомих об’єктам	13
Кас’яненко М.В., Ясинецький В.П., Лебедєв В.О., Субота В.М. Методика визначення оптимального обсягу підготовки засобів РТЗ до забезпечення польотів в залежності від наявного часу	16
Лященко Р.В. Прогнозування зміни умов бойового застосування сил винищувальної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України у довгостроковій перспективі	20
Морозов О.О. Модель технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки ремонтним органом	23
Осипов Ю.М., Орлов С.В. Определение потребных характеристик двигателей для лёгких беспилотных летательных аппаратов	27
Пащетник О.Д., Поліщук Л.І. Деякі проблемні питання створення автоматизованих систем управління військами і зброєю у Збройних Силах України	31
Петров В.М. Методичний підхід до розподілу сил ударної авіації по цілях з урахуванням їх структурного функціонування при застосуванні способів одночасного і послідовного нанесення ударів	34
Прокопенко В.В. Джерела похибок, які впливають на точність визначення установок для стрільби на ураження способом перенесення вогню від репера	37
Таран І.А. Методика визначення оптимальної траєкторії польоту засобу повітряного нападу до об’єкту удару	44
Шлапацький В.О., Камак Ю.О., Журахов В.А., Герашенко М.М. Перспективи застосування ударних безпілотних авіаційних комплексів в Збройних Силах України	49

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ

Антоненко Н.С., Прокопенко Е.А. Метод защиты бортовых радиотехнических и телекоммуникационных систем от мощных электромагнитных излучений	56
Берковський В.В., Радіонов С.О. Аналіз методів створення інтерактивних Web-додатків	61
Васильєва О.В., Шамаєв Ю.П. Інтеграція підходів до використання інформаційних технологій при оцінюванні метрологічного забезпечення складних об’єктів	65
Георгадзе О.А., Горбенко С.В., Харабара В.І. Методичний підхід щодо оцінювання якості програми індивідуальної підготовки артилерійських підрозділів	68
Давыдова А.В. Методика расчета перепада давления на сетчатых средствах обеспечения сплошности топлива в условиях их ограниченного контакта с газовой фазой	71
Запара Д.М., Воїнов В.В. Аналіз якості інформаційної мережі для синтезу структури інформаційно-аналітичної системи управління технічним забезпеченням військ	75
Зверев В.П., Гнатюк С.Є. Методика оцінки показників надійності системи спеціального зв’язку	78
Зозуля В.М., Кіпріанов О.Л., Лященко В.А. Обґрунтування необхідності створення полігонної системи траєкторних вимірювань на базі приймачів сигналів супутникових навігаційних систем	85
Льбіна І.В., Петленко О.С. Аналіз можливостей впровадження спеціального програмного забезпечення в ОС Android	90
Іохов О.Ю., Кузьминич І.В., Горелишев С.А. Комплексний метод підвищення завадостійкості радіоканалів мобільних об’єктів підрозділів Національної гвардії України	92

Казаков Е.Л., Коломийцев А.В., Клевец С.И., Петренко А.С. Метод и устройство определения размеров радиолокационной цели по огибающим амплитуд отраженных сигналов, принимаемых на разных частотах тремя разнесенными на местности радиолокационными станциями	95
Калужный Н.М., Задонский А.И., Ковшарь В.А. Методический подход к оценке эффективности работы средств радиоконтроля по комплексному решению задач радиочастотного мониторинга	99
Кожушко Я.М. Удосконалення лазерних систем сигналізації на основі використання дифракційно відбивних покриттів	106
Кононов Б.Т., Рябуха Н.М., Уваров В.М. Визначення електромагнітного моменту дугостаторного асинхронного електричного двигуна з короткозамкненим ротором	109
Кузнєцов О.Л., Чепурний В.А. Підвищення якості просторових вимірювань в цифрових РЛС з фазованою антенною решіткою	113
Лагутин Г.И., Лысенко В.Н., Заболотный В.Д. Исследование влияния параметров однофазного замыкания на землю на величину угла между током и напряжением нулевой последовательности	116
Ланецкий Б.Н., Артеменко А.А. Обоснование выбора моментов проведения контроля предельного состояния РЭС ЗРК, эксплуатируемых по техническому состоянию	119
Мартовицький В.О., Колодочкин Л.Л. Створення крос-платформної системи захисту Web-сервісів і додатків на основі XML-файлів для технології ASP.NET	122
Миргород Ю.І., Швец В.М., Юзвяк М.М. Перспективні напрямки модернізації вертолітного парку	124
Радько О.В., Медведєва Н.А., Крешешний О.І. Вибір методів контролю якості конструкційних елементів машин та механізмів	127
Родюков А.О. Методика розрахунку величини зусилля скрутки дротяної розтяжки кріплення техніки на залізничному вагоні	130
Сова О.Я. Інтелектуальна модель забезпечення радіозв'язності вузлів мобільних радіомереж класу MANET	134
Таршин В.А., Сотников А.М., Сидоренко Р.Г., Мегельбей В.В. Подготовка эталонных изображений для высокоточных корреляционно-экстремальных систем навигации на основе формирования поля фрактальных размерностей	142
Шевченко В.В., Лизан И.Я. Оценка технических параметров турбогенераторов для определения работ по их восстановлению или установления необходимости замены	145
Шевяков Ю.І. Метод визначення оптимальних плану розподілу й маршрутів руху різнотипних виїзних метрологічних груп	151
Воронько В.В. Подход к метризации единого информационного пространства топологически распределенного объекта управления при сборке планера самолета	158
Королько С.В. Аналіз і оцінка можливостей застосування сучасних матеріалів для броньованої техніки та захисту особового складу від ураження	163

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Мироненко В.К., Кацман М.Д., Мацюк В.І. Підвищення ефективності бойового застосування підрозділів ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при залізничних перевезеннях небезпечних вантажів з урахуванням економічного аспекту	168
Стрелец В.М. Раскрытие закономерностей выполнения основных операций боевого развертывания пожарных автомобилей	173
Трегубенко С.С., Гутченко О.А., Тіхонов І.М. Аналіз організації та здійснення радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділу (частини) у сучасних бойових діях	176
Чернявський І.Ю., Чернявський О.Ю., Марущенко В.В. Інструментальні похибки вимірювання рівнів радіації – причина зниження повноти виявлення радіаційної обстановки	179

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Семененко О.М., Водчиць О.Г., Добровольський Ю.Б., Бойко Р.В., Корочкін О.А. Класифікація та оцінка впливу факторів під час формування програм та планів розвитку Збройних Сил	183
---	-----

НАШІ АВТОРИ	188
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК	191

УДК 621.313

В.В. Шевченко¹, И.Я. Лизан²¹Национальный технический университет «ХПИ», Харьков²Учебно-научный профессионально-педагогический институт УИПА, Артемовск

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТ ПО ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ

Показана связь между режимами работы турбогенераторов и энергетическими параметрами энергосистемы, предложен способ оценки состояния турбогенераторов для установления возможности их дальнейшей эксплуатации на блоках станций. Предложена методика оценки технического состояния с учетом проведенных испытаний на остановленном турбогенераторе и с учетом данных, выполненных в режиме on-line. Сделаны выводы, что на основании этой оценки можно определить возможность (или нет) продления срока эксплуатации турбогенератора после окончания его срока службы, установить типы и объемы ремонтов. По предлагаемой оценке можно также сделать вывод о необходимости замены турбогенератора, который отработал срок эксплуатации. Оценка велась по техническим параметрам без учета экономических аспектов, т.к. последние в настоящее время слишком неопределенные и меняются в зависимости от завода-изготовителя или фирмы, которая выполняет ремонты. Оценка проведена с учетом перспективного развития отечественной электроэнергетики, приоритетов использования турбогенераторов определенных мощностей (200, 300, 1000 МВт) и уровня развития сопутствующих отраслей, с учетом темпов нарастания объемов стареющего оборудования.

Ключевые слова: турбогенератор, конкурентоспособность, энергетическая независимость, реабилитация электрооборудования, остаточный срок эксплуатации, эксплуатационная надежность.

Введение

Постановка проблемы. При проведении оценки технического состояния электрооборудования, в частности, турбогенераторов (ТГ), рассматриваются основные, наиболее уязвимые узлы, которые определяют и ранжируют по параметрам конструкции, по монтажу обмоток и сердечников статора и ротора, по их основным показателям работы. При оценке используют результаты визуальных осмотров и испытаний, собирают статистические данные. Необходимо учитывать состояние механических элементов и режимные параметры ТГ, которые могут повлиять на надежность работы, определить необходимость проведения их ремонта (восстановления) или определить необходимость замены новыми.

При проектировании новых ТГ, как для внешне-го, так и для внутреннего рынков, необходимо учитывать, что отечественные ТГ должны соответствовать мировым стандартам, что позволит поддержать их конкурентоспособность. Следует понимать, какие машины потребуются в ближайшее время для модернизации или полного обновления оборудования, знать общемировую тенденцию развития электроэнергетики и, соответственно, какие будут нужны типы ТГ и какие требования будут к ним предъявляться:

– нужно ли проводить работы по созданию ТГ предельной мощности (1000 – 1500 МВт и более) или следует все экономические возможности направить на техническое совершенствование ТГ среднего диапазона мощности (200 – 300 МВт);

– знать диапазон электромагнитных нагрузок и массогабаритные показатели по мировым стандартам;

– в новых конструкциях необходимо обеспечивать максимальную эксплуатационную надежность, высокую прочность элементов конструкции, допустимые температурные показатели за счет внедрения современных систем охлаждения.

В период экономического спада, помимо технических показателей, необходимо учитывать экономические факторы, например, одним показателем, характеризующимся отношением кг/кВт [1, 2]. Также необходимо учитывать приоритеты совместного развития мировой экономики и промышленности, технологические, ресурсные и экологические возможности и взаимное влияние указанных факторов [3]. Разработаны новые материалы, новые технологии, использование которых при создании новых ТГ позволяет не только повысить их качество и надежность, но и обеспечить высокую унификацию, снизить себестоимость производства и эксплуатационные расходы.

Анализ последних исследований и публикаций позволяет сделать вывод, что по-прежнему определение направлений развития и установление научных проблем дальнейшего совершенствования мощных ТГ не закончено. Каждая электромашиностроительная фирма, занимающаяся созданием ТГ, в равной степени решает вопросы повышения предельной мощности ТГ и совершенствования средних по мощности ТГ [2 – 6]. Например, в 2007 г. в России было подписано Соглашение об организации совместного предприятия СП «Альстом-Атомэнергомаш» с долями: «Атомэнергомаш» – 51%, французский энергомашиностроительный «Альстом» – 49% [5]. Целью этого Соглашения являлось производство ТГ 1200 МВт для АЭС в России и за рубежом, с перспектив-

ным увеличением мощности до 1800 МВт. Планировалось в 2011 г. начать производство с 1,5 комплектов в год с выходом на проектную мощность в 2015 г. – 3 комплекта в год. Общий заказ составлял 15 турбогенераторов 1200 – 1800 МВт до окончания срока действия Соглашения в 2017 г. включительно. На заводах General Electric (США), Parsons и English Electric (Великобритания) проектируют генераторы мощностью до 2000 МВт [6]. Для отечественной энергетики в настоящее время рассматриваются ТГ мощностью 1500 МВт для работы в блоке с атомными реакторами [1 – 3]. Переход к ТГ таких мощностей приводит к снижению удельных затрат на материалы, на удельные капиталовложения при сооружении станций, к снижению стоимости электроэнергии: удельные капиталовложения на 1 кВт установленной мощности для ТГ 1000 МВт почти в 2 раза меньше, чем для ТГ мощностью 325 МВт. ТГ большой единичной мощности имеют более высокое значение КПД. Основная проблема – обеспечение достаточно, более интенсивного охлаждения [4].

Развитие отечественного турбогенераторостроения имеет свои особенности, которые определяются тем, что уже сегодня на многих ТЭС количество ТГ, отработавших свой эксплуатационный срок, приближается к 90 % (официальная версия) [2]. Например, из 10 блоков Змиевской ТЭС шесть были введены в эксплуатацию в 1961-1969 годы, и их срок эксплуатации превышает 40 лет. Три – в середине 80-х годов. И только один ТГ был заменен в 2009 г. Уровень турбогенераторостроения определяет в целом уровень развития электроэнергетики любой страны и, в определенной степени, ее энергетическую независимость. Поэтому оценка перспектив дальнейшего использования ТГ, установление объемов работ по модернизации при практически полной невозможности полной замены, становится первоочередной.

Целью статьи является установление критериев оценки состояния ТГ по их параметрам для определения возможности их дальнейшего использования при завершении срока эксплуатации и после проведения работ по модернизации с учетом реального соотношения темпов нарастания объемов стареющего оборудования.

Изложение основного материала

Для проведения контроля состояния ТГ необходимо знать критерии, которым он должен соответствовать. Также следует учитывать экономические возможности производства и перспективные цели. Отечественные ТГ пока остаются конкурентоспособными, но в условиях усиления конкурентной борьбы за право поставок энергетического оборудования на мировой рынок, требуют значительных научно-технических шагов в совершенствовании конструкции, в повышении качества и экономичности, в поддержании эксплуатационных показателей. При проведении модернизации, полных или частич-

ных ремонтов следует обеспечить следующие требования:

1) увеличение сроков службы и межремонтных периодов, снижение расходов на обслуживание и ремонты, обеспечение надежности и долговечности узлов и деталей. Вопрос снижения расходов на обслуживание и ремонты может решаться путем повышения мощности ТГ в единичном исполнении. В конце 70-х годов 20-го века это направление было приостановлено на границе 1200 МВт, т.к. невозможно было обеспечить устойчивое состояние энергосистемы в случае аварийного останова генерирующей единицы. Существовала и проблема изготовления роторов для таких крупных ТГ. В настоящее время энергосети стали более мощными и, соответственно, более устойчивыми к «выпадению» из системы мощного генератора, также расширились возможности металлургической промышленности;

2) необходимо повышать коэффициенты готовности и маневренности, запасы мощности и эксплуатационной надежности. Последнее особенно трудно обеспечить с учетом мировой тенденции отказа от повышенных запасов механической прочности (из-за требований снижения массогабаритных показателей) и от *service-factor*-а [3];

3) следует учитывать требование обеспечения безаварийной работы ТГ в нестационарных режимах (например, в режиме потребления реактивной мощности, т.е. в режимах недовозбуждения) [2];

4) необходимо применение средств технической диагностики состояния наиболее напряженных узлов и элементов в режимах on-line, а также при плановых и аварийных ремонтах [4]. Большая рабочая длина «вала» турбоагрегата: турбина – ТГ – возбуждатель – вращающийся выпрямитель (у ТВВ-1000-4УЗ эта длина достигает 75 м), – требует установки комплекса измерительной аппаратуры, позволяющего определять амплитуды и фазы вибраций не только подшипников, но и роторов в различных сечениях, и позволяющего производить гармонический анализ этих колебаний. Для ТГ меньшей мощности, с более «коротким» валом, проблема усугубляется снижением уровня демпфирования из-за отсутствия демпферных обмоток, функции которых принимают на себя вихревые токи, замыкающиеся по массивным участкам стали ротора. Они в недостаточной степени ограничивают вибрацию и компенсацию механических воздействий на ротор ТГ;

5) использование современных систем охлаждения – при проведении модернизации ТГ мощностью 200-300 МВт (некоторые фирмы указывают и более высокую мощность [2, 6]) следует заменить водород в объеме машины на воздух [4]. Это потребует также проведения реконструкции систем охлаждения и систем маслообеспечения.

Применение воздушного охлаждения возможно при использовании современных технических решений: применение схемы вентиляции с более ин-

тенсивной циркуляцией воздуха и непосредственным охлаждением обмоток (подпазовые каналы в пазах роторов и т.д.), применение в конструкции электротехнических стале́й с малыми удельными потерями и изоляции более высокого класса нагровостойкости. Возврат к воздушному охлаждению в ТГ с большей мощностью, чем в исторически первых появившихся «воздушных» машинах, во многом определяется требованиями энергетики и новыми техническими возможностями. В настоящее время достигнут максимальный уровень использования воздушного охлаждения в ТГ 400 МВт/500 МВА (фирма «Альстом», Франция) [6];

б) обеспечение возможности эксплуатации ТГ в особых режимах, в частности, в режимах недовозбуждения. В электрических сетях обострились проблемы поддержания нормативных значений напряжения и частоты, баланса реактивных и активных энергий, компенсации избытков реактивного тока. Эта проблема настолько серьезна, что в настоящее время стоит вопрос не о генерации турбогенераторами реактивного тока в сеть (работа ТГ с опережающим $\cos\varphi$), а о его потреблении.

Существует достаточно много способов обеспечения баланса активной и реактивной энергии в системе, как «классических» (использование индуктивных реакторов, снижение в ночные часы выработки электроэнергии, вплоть до перевода ТГ в режим потребителей электроэнергии, как, например, в насосный режим на ГАЭС), так и более новых, которые ранее не использовались. На АЭС, после аварии на ЧАЭС, практически запрещено снижать нагрузку ТГ, но возможна их эксплуатация с увеличенным значением коэффициента мощности до (0,99–0,995). Ведутся исследования возможности эксплуатации ТГ в режиме некоторого недовозбуждения, о переводе ТГ небольшой мощности в режим синхронных компенсаторов или даже об изменении типов установленных ТГ, (например, использование турбогенераторов асинхронизированного типа – АСТГ).

В условиях, когда полная замена стареющего электрооборудования практически невозможна, возможность его использования сводится к повышению долговечности. Пути решения этой проблемы существенно отличаются от обычных методов повышения безотказности и обеспечения ремонтпригодности. Оценку необходимо выполнять по данным генераторов одного типа. Снижение электрической и механической надежности отдельных узлов генератора, которые подлежат частой проверке, могут быть оценены во время профилактических ремонтов, которые проводятся согласно графику (каждые 3 – 5 лет). Внешний осмотр, который проводится при этих ревизиях, не может дать окончательных данных о возможных отказах элементов ТГ и поэтому они могут быть установлены только тогда, когда произойдет реальный отказ отдельных узлов, что может привести к отказу генератора и

поставить под угрозу безопасность персонала. Главные причины отказов ТГ имеют электрическую или механическую природу:

- уменьшение сопротивления изоляции обмоток статора и ротора;
- увеличение токов утечки, коэффициента адсорбции и электрического сопротивления обмоток;
- увеличение рабочих температур;
- увеличение разности фазовых токов обмотки статора и появление частичных разрядов;
- неравномерность воздушного зазора;
- возрастание вибраций вала.

Время эксплуатации (возраст) генератора является важным критерием в оценке состояния его конструктивных элементов. Нарботку ТГ сопоставляют с типом конструкции: конструкция обмоток статора и ротора, тип изоляции, способ крепления статора на фундаменте и т.п. Ремонту подлежат все элементы генератора, а не только те, которые определили необходимость останова на ремонт.

Перечислим критерии, которые обычно определяют необходимость проведения ремонта в ТГ:

- 1) нарушения обмотки статора (возгорание, потеря диэлектрических характеристик и разрушение изоляции);
- 2) увеличение числа и продолжительности вынужденных остановок из-за повторяющихся аварий обмотки статора, витковых замыканий в обмотке ротора, появление трещин и разрывов механических элементов, утечки масла и других причин, требующих проведение демонтажа ТГ;
- 3) деформация сердечника статора и воздушного зазора из-за смещения или подвижки элементов крепления узлов и элементов генератора;
- 4) проявление режимных ограничений, которые приводят к снижению мощности, вызывают избыточный нагрев, вибрацию, межкатушечные замыкания и другие проблемы.

Повышение долговечности эксплуатации ТГ сводится к повышению остаточного срока службы ($\Delta T_{\text{ост}}$). Методы количественной оценки $\Delta T_{\text{ост}}$ для электроустановок разработаны недостаточно полно. Для продления срока службы необходимо создавать автоматизированную систему контроля состояния ТГ, совершенствовать методы оценки его технического состояния, а также обеспечивать методическую поддержку персонала, который эксплуатирует оборудование с продленным сроком эксплуатации. Разрабатываемые методы должны обеспечивать обоснованную периодичность и объемы ремонтов, определять работы по снижению влияния износа.

Создание методов количественной оценки надежности и показателей долговечности по сочетанию различных признаков: время и условия эксплуатации, количество и тип ремонтов, работа в нештатных режимах и т.д., – должно начинаться со сбора статистических данных. Отдельно следует вести исследования для режимов номинальной экс-

плуатации и для режимов непрерывного воздействия факторов, вызывающих увеличенную скорость износа при несоответствии условий работы номинальным: аварии, перегрузочные режимы, unplanned остановки, воздействия со стороны приводных турбин или энергосистемы. Даже для однотипных ТГ остаточный срок службы может отличаться и во многом зависит от скорости износа ($V(t)$):

– одинаковая скорость износа ($V(t)=const$) свойственна однотипным элементам, имеющим одинаковую нагрузку;

– нарастающая скорость износа ($dV(t)/dt>0$), наблюдается у элементов, нагрузка которых превышает допустимое значение;

– замедленный износ ($dV(t)/dt<0$) возможен у ТГ, у которых на этапе изготовления был заложен дополнительный «запас прочности» (service – factor, дополнительный механический запас и т.д.).

Все расчеты и исследования ведутся на основании полной информации о техническом состоянии ТГ, о случаях повреждаемости, ремонтов и технического обслуживания, что позволяет провести анализ эксплуатационной надежности оборудования, рассчитать показатели безотказности, ремонтпригодности и долговечности, дать рекомендации по снижению аварийности и повышению остаточного срока службы. Техническое состояние ТГ в момент времени t может быть определено [4]:

$$\delta C_{\Sigma}^*(t) = \sum_{j=1}^n \delta C_j \cdot [1 - \delta M^*(P_j, t)], \quad (1)$$

где $\delta C_{\Sigma}^*(t)$ – относительная величина остаточной стоимости ТГ; n – число эквивалентных элементов ТГ; δC_j – относительная величина затрат на замену j -го элемента; $\delta M^*(P_j, t)$ – относительная величина среднего износа j -го элемента.

Если износ j -го элемента генератора происходит непрерывно, то

$$\delta M^*(P_j, t) = \sum_{i=1}^m P_{j,i}(t) / (m \cdot P_{j,lim}), \quad (2)$$

где m – число измерений при контрольных испытаниях ТГ на износ; $P_{j,i}(t)$ – результат i -го измерения показателя износа (P) j -го элемента турбогенератора в момент t ; $P_{j,lim}$ – предельно допустимое значение показателя износа j -го элемента.

При дискретном характере износа:

$$\delta M^*(P_j, t) = \sum_{i=1}^{g_d} (i \cdot Q_i(t)), \quad (3)$$

где g_d – допустимое число дискретных воздействий; $Q_i(t)$ – вероятность проявления i дискретных воздействий в момент t .

Точность оценки $\delta C_{\Sigma}^*(t)$ определяется функцией распределения показателей износа $F(P_j, t)$ в момент t :

$$F_{\Sigma}^{-1}(P_i) = \sum_{j=1}^n [\delta C_j \cdot F_j^{-1} \cdot (1 - P_i)], \quad (4)$$

Функция выработанного ресурса позволяет оценить средний срок службы невосстанавливаемого элемента ТГ, лет:

$$M^*(T_{lim}) = F_{\Sigma}^{-1}(0,63).$$

Определение превышения допустимого ресурса позволит вовремя остановить ТГ и заменить отработавшие свой срок узлы и единицы, избежать аварийных отказов, unplanned длительные простои, оценить возможность (или нет) его дальнейшей эксплуатации [7, 8].

Одним из возможных способов установления целесообразности дальнейшей эксплуатации ТГ или его обязательной замены может стать суммарный анализ состояния отдельных элементов, который представлен в табл. 1, где был дан анализ элементов, отказ которых наблюдался наиболее часто на практике и был причиной аварийных остановов.

Для более точного результата такие таблицы следует составлять для нескольких ТГ одной серии, одинаковой (или близкой) мощности, работающих при подобных эксплуатационных режимах, например, для ТГ, установленных на одной станции и имеющих подобную историю. При невозможности точной оценки целесообразно указать самый вероятный ответ или принять его равным 25 % от максимального для данной серии. Данные колонки табл. 1 («Реальная оценка, пример») получены из анализа статистических данных аналогичных, более подробных таблиц, в которых рассмотрены основные элементы, подлежащие анализу.

Выводы

1. Установление диапазонов мощности ТГ, которые подлежат модернизации, является важным аспектом в период экономического кризиса. Перспективно значительное повышение мощности ТГ в единице исполнения, но для Украины наиболее перспективно решать вопросы модернизации и продления срока эксплуатации ТГ среднего диапазона мощности (200 – 300 МВт), которые являются основным электрооборудованием ТЭС страны.

2. Рост единичной мощности ТГ приводит к снижению удельных затрат на материалы, на капиталовложения при сооружении станций и, в результате, к снижению стоимости электроэнергии.

3. Для обеспечения устойчивости работы энергосистемы необходимо, чтобы ТГ взяли на себя функцию регулирования в сети реактивной энергии. Классические ТГ не рассчитаны на эти режимы, поэтому одним из возможных способов решения проблемы является применение АСТГ или обеспечение в новых конструкциях ТГ большей маневренности.

4. В экономических условиях, когда полная замена стареющего электрооборудования в стране практически невозможна, проблема использования этого оборудования сводится к проблеме повышения его долговечности, к повышению надежности путем

Таблиця оцінки (укрупнена) стану турбогенератора

Елемент ТГ, підлягає діагностиці		Оцінка, в балах		Оцінка стану в відповідності з отриманими балами	
		возмо- жний діапазон	реальна оцінка/% (приклад)		
Статор	Охолодження статора (проблеми з системою охолодження, аварійні перевищення температури)	5	1/20	повторна ревизія в номінальному режимі (без зупинки)	
	Оцінка стану на етапі прироботки, т.е. оцінка якості проектування та виготовлення, (число аварій, нештатних зупинок)	5	2/40	аналіз технічної документації (в номінальному режимі без зупинки)	
	Історія (число аварій, нештатних зупинок)	5	3/60	необхідні додаткові випробування статора при ремонті	
	Результати візуального огляду (кріплення катушок, стан бандажів, цілісність клиннів, сліди частинних разрядів – наявність білої пилі)	5	4/80	необхідно повне технічне обслуговування, бажано заміна статора	
	Стан ізоляції (цілісність, наявність тріщин, сліди руйнування)	10	5/50	необхідно підвищений контроль та технічне обслуговування	
	Стан ізоляції: вимірювання опору при допомозі мегомметра (МОм на фазу):	менше 500	0		–
		від 100 до 500	3		повторна ревизія в номінальному режимі (без зупинки)
		від 50 до 100	10	5/50	необхідні додаткові випробування статора при ремонті
		від 30 до 50	10		бажано зупинка та контроль
		менше 30	15		аварійна зупинка
Вібрація (кожен 10% над гранично допустимим значенням 2,8 мм/с додає 1 бал)	10	2/20	необхідно підвищений контроль та повне технічне обслуговування		
Сумарний результат оцінки стану статора (max)		55	22/40	можлива модернізація та продовження експлуатації	
Ротор	Охолодження ротора (проблеми з системою охолодження, аварійні перевищення температури)	5	3/60	необхідно підвищений контроль та капітальний ремонт	
	Оцінка стану на етапі прироботки, т.е. оцінка якості проектування та виготовлення, (число аварій, нештатних зупинок)	5	2/40	аналіз технічної документації в номінальному режимі (без зупинки)	
	Історія (число аварій, нештатних зупинок)	5	2/40	аналіз технічної документації в номінальному режимі без зупинки	
	Результати візуального огляду (радіальне кріплення катушок, стан бандажів, цілісність клиннів, сліди частинних разрядів – наявність білої пилі)	5	4/80	необхідно повне технічне обслуговування та капітальний ремонт	
	Стан ізоляції (цілісність, наявність тріщин, сліди руйнування)	10	7/70	необхідно капітальний ремонт	
	Стан ротора (тріщини пополю, вимивання міді обмотки, стан ізоляції бандажа)	10	9/70	необхідна заміна ротора	
	Стан ізоляції: вимірювання опору при допомозі мегомметра (МОм на фазу):	менше 500	0		
		від 100 до 500	3		
		від 50 до 100	5		
		від 30 до 50	10	10/100	необхідна заміна ротора
менше 30		15			
Сумарний результат оцінки стану ротора (max)		65	37/57	необхідна заміна ротора	
Механічні елементи та допоміжне обладнання	Підшипники (охолодження, сліди масла, стан проб масла, знос, електрокорозія вкладишів)	10	8/80	необхідна заміна камер підшипників	
	Система гідропідйому (охолодження, наявність слідів масла, падіння тиску)	5	4/80	необхідно капітальний ремонт	
	Опорні елементи (стан заделки, відхилення зазору, растрескивання бетону, анкерів, стан фундаменту)	5	3/60	необхідно підвищений контроль та повне технічне обслуговування	
	Охладитель (стан ребер, трубок, корозія трубок, корозія водяних камер, вимірювання витрати повітря при обертанні машини)	10	2/20	контроль та технічне обслуговування	
	Щеточний апарат (стан поверхні контактних коліс, рівень зносу та стан щеток)	10	8/80	необхідно повний ремонт, заміна щеток	
	Сумарний результат оцінки стану механічних елементів та допоміжного обладнання		40	25/62,5	необхідно капітальний ремонт та повна заміна щеток

розробки методів прогнозування показателів довговечності ТГ, неперервного контролю і оцінки можливості його дальшої безаварійної роботи.

5. Оцінка технічного стану обладнання і його елементів проводиться в цілях визначення можливості їх дальшої експлуатації або встановлення необхідності ремонтно-технічного обслуговування, реабілітації або повної заміни.

6. Аналізуючи дані, отримані в табл. 1, можна рекомендувати обов'язкову заміну ТГ, якщо основні показателі відмови елементів перевищать 65 %. Якщо показателі знаходяться в межах (35 – 65)%, рекомендується проведення капітального ремонту або модернізації, шляхом заміни одного з основних елементів. При більш низьких показателях можливо проведення ремонтних робіт по місцю роботи електрообладнання.

Список літератури

1. Шевченко В.В. Перспективна оцінка становлення енергетичної системи України / В.В. Шевченко // Електрика. – М.: ООО Наука і технології. – 2012. – № 9. – С. 10-15.
2. Шевченко В.В. Основні задачі, проблеми і напрямки розвитку вітчизняного турбогенераторостроєння / В.В. Шевченко // Енергетика та електрифікація. – 2012. – № 10. – С. 33-39.

3. Кузьмін В.В. Оптимізація масогабаритних параметрів неактивних частин турбогенераторів / В.В. Кузьмін, В.В. Шевченко, А.Н. Минко. – Х.: Монограф, 2012. – 246 с.

4. Шевченко В.В. Розвиток систем охолодження і оптимізація конструкцій турбогенераторів: монографія / В.В. Шевченко, А.Н. Минко. – Х.: Іванченко, 2013. – 242 с.

5. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3701>.

6. William G. Moore. Inspection, repair and rewind experience on large, air-cooled, high voltage generators / G. William // National Electric Coil. – USA. – CIGRE. – A1_213_2010. – P. 1-13.

7. Шевченко В.В. Пропозиції по модернізації конструкцій турбогенераторів, обробланих технічним ресурсом / В.В. Шевченко, А.Н. Минко, С.А. Лукьянчикова // Електрика. – М.: ООО Наука і технології. – 2015. – № 3. – С. 8-13.

8. Шевченко В.В. Модернізація конструкцій вітчизняних турбогенераторів з урахуванням вимог підтримки їх конкурентоспроможності / В.В. Шевченко, А.Н. Минко // Вісник НТУ «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ». – 2014. – №38 (1081). – С. 146-155.

Поступила в редколегію 7.04.2015

Рецензент: д-р техн. наук, проф. Т.П. Павленко, Національний технічний університет «ХПІ», Харків.

ОЦІНКА ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОБІТ З ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ АБО ВСТАНОВЛЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАМІНИ

В.В. Шевченко, І.Я. Лизан

У роботі показано зв'язок між режимами роботи турбогенераторів та енергетичними параметрами енергосистеми, запропоновано спосіб оцінки стану турбогенераторів для встановлення можливості їх подальшої експлуатації на блоках станцій. Запропоновано методику оцінки технічного стану з урахуванням проведених випробувань на зупиненому турбогенераторі і з урахуванням даних, виконаних в режимі on-line. Зроблено висновки, що на підставі цієї оцінки можна визначити можливість (або ні) продовження терміну експлуатації турбогенератора після закінчення його терміну служби, встановити типи та обсяги ремонтів. За пропонуваною оцінкою можна також зробити висновок про необхідність заміни турбогенератора, який відпрацював термін експлуатації. Оцінка велася за технічними параметрами без урахування економічних аспектів, тому що останні в даний час занадто невизначені і змінюються в залежності від заводу-виробника або фірми, яка виконує ремонт. Оцінка проведена з урахуванням перспективного розвитку вітчизняної електроенергетики, пріоритетів використання турбогенераторів визначених потужностей (200, 300, 1000 МВт) і рівня розвитку супутніх галузей, з урахуванням темпів наростання об'ємів старіючого обладнання.

Ключові слова: турбогенератор, конкурентоспроможність, енергетична незалежність, реабілітація електрообладнання, залишковий термін експлуатації, експлуатаційна надійність.

EVALUATION OF THE TECHNICAL PARAMETERS OF TURBOGENERATORS FOR DETERMINE THE WORKS FOR THE RESTORE THEM OR TO REPLACE

V.V. Shevchenko, I.Ya. Lizan

In the work indicated a link between modes of operation of turbo generators and of the energy parameters the power system. A method of turbogenerators assessment has been proposed for establish the possibility of their further use in the blocks of power plants. Methods of assessing the technical condition turbogenerator were obtained with the tests carried out on a standstill turbogenerator and with the data that were obtained in the mode on-line. In the paper conclusions are made that on the basis of this assessment can determine the possibility (or not) extend the life of the turbogenerator after the end of its useful life; can set the type and amount of repairs. Such an assessment makes it possible to draw a conclusion about the need to replace the turbogenerator, which has worked operating life. Evaluation was conducted on technical parameters without economic aspects, as they are currently uncertain and vary depending on the manufacturer or the company that performs repairs. The evaluation was conducted taking into account the promising development of the domestic electro energy, taking into account the priorities for the use of certain capacity of turbogenerators (200, 300, 1,000 MW). We used knowledge of the development level the related industries and the rate of increase in the number of aging equipment.

Keywords: turbogenerator, competitiveness, energy independence, rehabilitation of electrical equipment, residual service life, operational reliability.

НАШІ АВТОРИ

- АНТОНЕНКО** *Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри*
Наталія Сергіївна
- АРТЕМЕНКО** *Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, ад'юнкт*
Артем Анатолійович
- БЕРКОВСЬКИЙ** *Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри*
Володимир Васильович
- БЄЛЯЄВ** *Філія ЦНДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Суми, молодший науковий співробітник НДЛ*
Микола Іванович
- БОЙКО** *Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Київ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ*
Руслан Васильович
- БУДАРЕЦЬКИЙ** *Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник*
Юрій Іванович
- ВАРАВА** *Філія ЦНДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Суми, начальник НДЛ*
В'ячеслав Васильович
- ВАСИЛЬЄВА** *Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, студентка*
Оксана В'ячеславівна
- ВОДЧИЦЬ** *Національний авіаційний університет, Київ, кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри*
Олександр Григорович
- ВОЇНОВ** *Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник*
Валерій Вікторович
- ВОРОНЬКО** *Національний аерокосмічний університет імені М.С. Жуковського "ХАІ", Харків, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри*
Віталій Володимирович
- ГЕОРГАДЗЕ** *Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Київ, ад'юнкт*
Олександр Аміранович
- ГЕРАЩЕНКО** *Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів, ТВО начальника відділення – провідного інженера-випробувача*
Максим Михайлович
- ГНАТЮК** *Державний науково-дослідний інститут спеціального зв'язку та захисту інформації, Київ, провідний науковий співробітник*
Сергій Євгенович
- ГОЛОВКО** *Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри*
Борис Борисович
- ГОРБЕНКО** *Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Київ, ад'юнкт*
Сергій Вікторович
- ГОРЄЛИШЕВ** *Національна академія Національної гвардії України, Харків, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник*
Станіслав Анатолійович
- ГУЙВАН** *Державний науково-дослідний інститут авіації МО України, Київ, ад'юнкт*
В'ячеслав Олександрович
- ГУТЧЕНКО** *Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ, ад'юнкт*
Олег Андрійович
- ДАВИДОВА** *Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, кандидат технічних наук, доцент кафедри*
Анжеліка Володимирівна
- ДЕМЕНТЬЄВ** *25 бригада тактичної авіації, Мелітополь, командир ескадрильї*
Володимир Володимирович
- ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ** *Національний авіаційний університет, Київ, кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри*
Юзеф Брониславович
- ЖУРАВЛІОВ** *Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, начальник НДВ НЦ ПС*
Олександр Олександрович
- ЖУРАХОВ** *Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів, старший науковий співробітник*
Василь Анатолійович
- ЗАБОЛОТНИЙ** *Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Київ, старший науковий співробітник ЦВСД*
Валерій Дмитрович
- ЗАДОНСЬКИЙ** *Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ПНДЛ*
Олександр Ілліч
- ЗАПАРА** *Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, старший науковий співробітник*
Денис Михайлович
- ЗВЕРЄВ** *Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Київ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Голова Служби*
Володимир Павлович
- ЗОЗУЛЯ** *Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів, начальник відділу*
Валерій Миколайович
- ІВАНЕЦЬ** *Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник НДВ НЦ ПС*
Михайло Григорович
- ІЛЬІНА** *Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри*
Ірина Віталіївна
- ІОХОВ** *Національна академія Національної гвардії України, Харків, кандидат технічних наук, начальник кафедри*
Олександр Юрійович

- КАЗАКОВ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Євген Леонідович доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- КАЛЮЖНИЙ** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Микола Михайлович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, науковий керівник ПНДЛ
- КАМАК** Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів,
Юрій Олександрович начальник відділу – провідний інженер-випробувач
- КАС'ЯНЕНКО** Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Київ,
Максим Вікторович кандидат військових наук, старший науковий співробітник НДЛ
- КАЦМАН** Південно-Західна залізниця, Київ,
Михайло Давидович кандидат технічних наук, доцент
- КІПРІЯНОВ** Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів,
Олександр Леонідович старший інженер-випробувач
- КЛИВЕЦЬ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Сергій Іванович кандидат технічних наук, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- КОВШАРЬ** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Валентин Олександрович молодший науковий співробітник ПНДЛ
- КОЖУШКО** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Ярослав Миколайович кандидат технічних наук, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- КОЛОДОЧКІН** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Леонід Леонідович магістрант
- КОЛОМІЙЦЕВ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Олексій Володимирович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ НЦ ПС
- КОНОНОВ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Борис Тимофійович доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- КОРОЛЬКО** Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів,
Сергій Володимирович кандидат технічних наук, доцент кафедри
- КОРОЧКІН** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Олександр Анатолійович кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- КРЕМШАННИЙ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Олександр Іванович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ НЦ ПС
- КУЗНЄЦОВ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Олександр Леонідович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- КУЗЬМИНИЧ** Національна академія Національної гвардії України, Харків,
Ілля Володимирович старший офіцер управління сил спеціальних операцій головного управління
- ЛАГУТІН** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Геннадій Іванович кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри
- ЛАНЕЦЬКИЙ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Борис Миколайович доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ЛЄБЄДЄВ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Віталій Олександрович старший викладач кафедри
- ЛИСЕНКО** Сумський національний аграрний університет, Суми,
Валерій Миколайович кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
- ЛІЗАН** Українська інженерно-педагогічна академія, Артемівськ,
Ігор Ярославович кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ЛЯШЕНКО** Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів,
Володимир Алімович старший науковий співробітник
- ЛЯЩЕНКО** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Руслан Вікторович ад'юнкт
- МАРТОВИЦЬКИЙ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Віталій Олександрович викладач кафедри
- МАРУЩЕНКО** Факультет Військової Підготовки НТУ «ХПІ» імені Верховної Ради України, Харків,
Володимир Васильович кандидат біологічних наук, доцент, начальник кафедри
- МАЦЮК** Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ,
В'ячеслав Іванович кандидат технічних наук, доцент
- МЕГЕЛЬБЕЙ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Вячеслав Вікторович кандидат технічних наук, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- МЕДВЕДЄВА** Національний авіаційний університет, Київ,
Наталія Анатоліївна кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- МИРГОРОД** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Юрій Іванович кандидат технічних наук, професор, начальник факультету
- МИРОНЕНКО** Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ,
Віктор Кімович доктор технічних наук, професор
- МОРОЗОВ** Національна академія Національної гвардії України, Харків,
Олександр Олександрович доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник
- НІКІТЧЕНКО** Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів,
Віктор Іванович кандидат технічних наук, начальник відділу

- ОРЛОВ** Сергій Володимирович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ОСИПОВ** Юрій Михайлович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ПАЩЕТНИК** Олеся Дмитрівна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДЛ НДВ НЦ СВ
- ПЕТЛЕНКО** Олексій Сергійович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, магістрант
- ПЕТРЕНКО** Олексій Сергійович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ПЕТРОВ** Василь Миколайович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ПОЛІЩУК** Леонід Іванович Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, старший науковий співробітник НДЛ НДВ НЦ СВ
- ПРОКОПЕНКО** Олена Олександрівна Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- РАДІОНОВ** Сергій Олександрович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, магістрант
- РАДЬКО** Олег Віталійович Національний авіаційний університет, Київ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, доцент кафедри
- РОДЮКОВ** Анатолій Олексійович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- РЯБУХА** Надія Миколаївна Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, ад'юнкт
- СЕМЕНЕНКО** Олег Михайлович Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ
- СИДОРЕНКО** Руслан Григорович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- СОВА** Олег Ярославович Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій, Київ, кандидат технічних наук, докторант
- СОТНИКОВ** Олександр Михайлович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- СТРІЛЕЦЬ** Віктор Маркович Національний університет цивільного захисту України, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
- СУБОТА** Віталій Михайлович Військовий коледж сержантського складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, начальник циклової комісії
- ТАРАН** Ігор Андрійович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, докторант
- ТАРШИН** Володимир Анатолійович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ТІХОНОВ** Іван Митрофанович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат військових наук, заступник начальника кафедри
- ТРЕГУБЕНКО** Станіслав Семенович Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ, кандидат військових наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
- УВАРОВ** Володимир Миколайович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, викладач кафедри
- ХАРАБАРА** Володимир Іванович Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Київ, начальник курсу командно-штабного інституту застосування військ (сил)
- ЧЕПУРНИЙ** Вадим Анатолійович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, курсант
- ЧЕРНЯВСЬКИЙ** Ігор Юрійович Факультет Військової Підготовки НТУ «ХПИ» імені Верховної Ради України, Харків, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
- ЧЕРНЯВСЬКИЙ** Олег Юрійович Факультет Військової Підготовки НТУ «ХПИ» імені Верховної Ради України, Харків, начальник НДЛ
- ШАМАЄВ** Юрій Петрович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ШВЕЦЬ** Вікторія Миколаївна Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, курсант
- ШЕВЧЕНКО** Валентина Володимирівна Національний технічний університет «ХПИ», Харків, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
- ШЕВЯКОВ** Юрій Іванович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету
- ШЛАПАЦЬКИЙ** В'ячеслав Олександрович Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернівці, кандидат технічних наук, начальник відділення – провідний інженер-випробувач
- ЮЗВЯК** Мар'ян Михайлович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, курсант
- ЯСИНЕЦЬКИЙ** Василь Павлович Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Київ, кандидат військових наук, доцент, професор кафедри

Алфавітний покажчик

Антоненко Н.С.	56	Камак Ю.О.	49	Петленко О.С.	90
Артеменко А.А.	119	Кас'яненко М.В.	16	Петренко О.С.	95
Берковський В.В.	61	Кацман М.Д.	168	Петров В.М.	34
Беляєв М.І.	3	Кіпріанов О.Л.	85	Поліщук Л.І.	31
Бойко Р.В.	183	Клівець С.І.	95	Прокопенко В.В.	37
Бударецький Ю.І.	7	Ковшарь В.О.	99	Прокопенко О.О.	56
Варава В.В.	3	Кожушко Я.М.	106	Радіонов С.О.	61
Васильєва О.В.	65	Колодочкін Л.Л.	122	Радько О.В.	127
Водчиць О.Г.	183	Коломійцев О.В.	95	Родюков А.О.	130
Воїнов В.В.	75	Кононов Б.Т.	109	Рябуха Н.М.	109
Воронько В.В.	158	Королько С.В.	163	Семененко О.М.	183
Георгадзе О.А.	68	Корочкін О.А.	183	Сидоренко Р.Г.	142
Герашенко М.М.	49	Кремешний О.І.	127	Сова О.Я.	134
Гнатюк С.Є.	78	Кузнецов О.Л.	113	Сотніков О.М.	142
Головко Б.Б.	10	Кузьминич І.В.	92	Стрілець В.М.	173
Горбенко С.В.	68	Лагутін Г.І.	116	Субота В.М.	16
Горелишев С.А.	92	Ланецький Б. М.	119	Таран І.А.	44
Гуйван В.О.	10	Лебєдєв В.О.	16	Таршин В.А.	142
Гутченко О.А.	176	Лисенко В.М.	116	Тіхонов І.М.	176
Давидова А.В.	71	Лізан І.Я.	145	Трегубенко С.С.	176
Демент'єв В.В.	10	Лященко В.А.	85	Уваров В.М.	109
Добровольський Ю.Б.	183	Лященко Р.В.	20	Харабара В.І.	68
Журавльов О.О.	13	Мартовицький В.О.	122	Чепурний В.А.	113
Журахов В.А.	49	Марущенко В.В.	179	Чернявський І.Ю.	179
Заболотний В.Д.	116	Мацюк В.І.	168	Чернявський О.Ю.	179
Задонський О.І.	99	Мегельбей В.В.	142	Шамаєв Ю.П.	65
Запара Д.М.	75	Мєдвєдева Н.А.	127	Швець В.М.	124
Зверев В.П.	78	Миргород Ю.І.	124	Шевченко В.В.	145
Зозуля В.М.	85	Мироненко В.К.	168	Шевяков Ю.І.	151
Іванець М.Г.	13	Морозов О.О.	23	Шлапацький В.О.	49
Ільїна І.В.	90	Нікітченко В.І.	10	Юзвяк М.М.	124
Іохов О.Ю.	92	Орлов С.В.	27	Ясинецький В.П.	16
Казаков Є.Л.	95	Осіпов Ю.М.	27		
Калюжний М.М.	99	Пашетник О.Д.	31		

Наукове видання

СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Науковий журнал

Щоквартальне видання

№ 2(42)

Відповідальна за випуск *М.В. Науменко*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9401 від 9.12.2004 р.

Комп'ютерна верстка: *А.Д. Бердочник*

Техн. редактор <i>А.Д. Бердочник</i>		Коректор <i>Н.К. Гур'єва</i>
Підписано до друку 18.06.2015	Формат 60×84/8	Папір офсетний
Гарнітура «Times New Roman»	Друк – різнограф	Ум.-друк. арк. – 24,25
Ціна договірна	Наклад 150 прим.	Обл.-вид. арк. – 22,57
		Зам. 618-15

Видавництво Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2535 від 22.06.2006 р.

Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009.

61144, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137, тел. (057) 778-60-34

e-mail: bookfabrik@rambler.ru